

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li АЙИРБОШЛАНАДИГАН ҚАРЗ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI МОНИҲАТИ: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Артиков Дилмурод Рахматиллаевич,
Судьялар олий мактаби
доцент вазифаси бажарувчиси,
E-mail: artikov.dilmurod@gmail.com

**МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ)
УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА
МУАММОЛАРИ**

For citation: Artikov Dilmurod Rahmatillaevich. REASONS AND PROBLEMS OF APPEALING DECISIONS AND ACTIONS (INACTION) OF ADMINISTRATIVE BODIES IN ADMINISTRATIVE COURTS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.12-19

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025389>

АННОТАЦИЯ

Мақолада маъмурий низоларни ҳал этишнинг ҳуқуқий асоси, маъмурий низоларни ҳал этиш борасидаги миллий қонунчилигимиздаги муаммолар таҳлил қилинган. Жумладан, жисмоний ва юридик шахслар ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судларга шикоятлар сони ошиб бориётганлиги ва судга шикоятлар сони ошиб бориётганлигининг сабаблари, маъмурий органлар томонидан йўл қўйилаётган камчиликларга боғлиқлиги таҳлил қилинган. Мазку муаммолар маҳаллий ижро, кадастр ва мажбурий ижро органлари мисолида таҳлил қилинган. Соҳадаги муаммолар учта йўналишга бўлган ҳолда таҳлил қилинган. Жумладан, муаммоларни моддий, процессуал ва ташкилий асослари тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: маъмурий низо, маъмурий юстиция, маъмурий тартиб-таомиллар, давлат бошқаруви, мансабдор шахс, маъмурий суд

Артиков Дилмурод Рахматиллаевич,
Исполняющий обязанности доцента
Высшей школы судей,
E-mail: artikov.dilmurod@gmail.com

**ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
СУДАХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОРГАНОВ**

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются правовые основы разрешения административных споров, проблемы нашего национального законодательства по разрешению административных споров. В частности, было проанализировано, что причины, по которым физические и юридические лица увеличивают количество жалоб в административные суды и увеличивают количество обращений в суд с целью защиты своих нарушенных или оспариваемых прав или охраняемых законом интересов, обусловлены недостатками, допускаемыми административными органами. Проблемы были проанализированы на примере местных правоохранительных органов, кадастровых органов и органов обязательного исполнения. Проблемы в этой области были проанализированы в трех направлениях. В частности, были исследованы материальные, процедурные и организационные основы проблем.

Ключевые слова: административный спор, административная юстиция, административные процедуры, государственное управление, должностное лицо, административный суд.

Artikov Dilmurod Rahmatillaevich,

Acting Associate Professor of the Higher School of Judges

E-mail: artikov.dilmurod@gmail.com

REASONS AND PROBLEMS OF APPEALING DECISIONS AND ACTIONS (INACTION) OF ADMINISTRATIVE BODIES IN ADMINISTRATIVE COURTS

ANNOTATION

The article analyzes the legal basis for the resolution of administrative disputes, the problems of our national legislation on the resolution of administrative disputes. In particular, it was analyzed that the reasons why individuals and legal entities increase the number of complaints to administrative courts and increase the number of appeals to the court in order to protect their violated or disputed rights or legally protected interests are due to the shortcomings allowed by administrative bodies. The problems were analyzed using the example of local law enforcement agencies, cadastral authorities and mandatory enforcement agencies. The problems in this area were analyzed in three directions. In particular, the material, procedural and organizational foundations of the problems were investigated.

Keywords: administrative dispute, administrative justice, administrative procedures, public administration, civil servant, administrative court.

Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг масъулиги маъмурий низоларни ҳал этиш тизимининг муҳим таркиби ҳисобланади. Давлат органлари ҳамда уларнинг мансабдор шахслари қонун доирасида фаолият юритиши ва ўз вазифаларини оғишмай бажариши ҳам мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлашнинг асосий шартларидан ҳисобланади. Зеро, давлатнинг ўз функцияларини аниқ ва ўз вақтида бажариши давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг қонуний ҳамда самарали иш юритуви билан бевосита боғлиқдир.

Маълумки, ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли.

Бугунги кунда жисмоний ва юридик шахслар ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судларга шикоятлар сони ошиб бормоқда. Статистик маълумотларга кўра, 2022 йилда фуқаролар томонидан мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари устидан судга 15 347 та шикоят қилинган бўлиб, 5 284 та ҳоким, 261 та сайлов комиссия, 110 та нотариал идоралар, 417 та ФХДЁ органлари, 583 та рўйхатга ўтказувчи органлар ва 8 та рақобат органлари қарорлари устидан берилган, шундан, 7459 та ҳолатда уларнинг ҳуқуқлари тикланган[1].

Шу ўринда савол туғилади. Нима учун маъмурий судларга маъмурий органлар қарорлари ва ҳаракатлари(ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш сони ошиб бормоқда?

Албатта буни биринчи галда манфаатдор шахсларнинг ҳуқуқий қарашлари ўзгариб бориётганлиги билан боғлаш мумкин. Ўз навбатида, судга шикоятлар сони ошиб бориётганлигини яна бир сабаби маъмурий органлар томонидан йўл қўйилаётган куйидаги камчиликларга боғлиқ бўлмоқда. Бу борада маҳаллий ижро, кадастр ва мажбурий ижро органлари мисолида таҳлил қилсак.

Биринчидан, маҳаллий ижро органлари томонидан маъмурий тартиб-таомилларнинг мутаносиблик принципига амал қилмаслик ҳолатлари кузатилмоқда. Мисол учун, туман ҳокимининг 2018 йил 18 июль кундаги 1827-сонли қарорига асосан Вазирлар Маҳкамасининг 26.06.2018 йилдаги 483-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида туман захира ерлари таркибидан жами **12,0 га** суғориладиган (боғзор ва узумзор) ер майдонлари уй-жойлари бузилишга тушган фуқароларга якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи билан ўрнига-ўрин (ҳар бир уй-жойи бузилишга тушган фуқарога 0,06 га.дан) ер участкаси ажратиб берилиши белгиланган. Вилоят ҳокимининг 25.03.2019 йилдаги 226- сонли қарори билан туман ҳокимининг 18.07.2018 йилдаги 1827-сонли қарори тасдиқланган ҳамда жами 12,0 га, шундан 11,5 га қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган суғориладиган, 0,5 га яйлов ер майдонлари ҳудуддаги уй-жойларни давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун олиниши муносабати билан фуқароларга якка тартибда уй-жой қурилиши учун ажратиб берилиши белгиланган. Туман ҳокимининг 28.05.2019 йилдаги 4428- сонли қарорига асосан, фуқарога тегишли уй-жойлар бузилиши муносабати билан ўрнига-ўрин ажратилган **9,0 га** ер майдонидан бош режага асосан 58-рақамли 0,06 (600 кв.м) га ер майдони якка тартибда уй-жой қуриш учун мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи билан ажратиб берилган.

Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонун[2]нинг 7-моддасига кўра, маъмурий иш юритиш жараёнида жисмоний ва юридик шахсларга кўрсатиладиган таъсир чоралари маъмурий орган томонидан кўзланган қонуний мақсадга эришиш учун мос ва етарли бўлиши ҳамда манфаатдор шахсларга имкон қадар қийинчилик туғдирмаслиги керак.

Иккинчидан, манфаатдор шахсларнинг манфаатига зид равишда қарор қабул қилишда манфаатдор шахс ёки унинг вакили иштирокисиз кўриб чиқилган ҳолатлар кўп кузатилмоқда. **Мисол учун**, аризачининг дўкон биносини хусусийлаштириб сотиб олганлиги, ушбу дўконга бириктирилган 0.437га ер участкасидан мунтазам фойдаланиб келганлиги, унга тегишли мулк бўлган ер участкасини туман ҳокими томонидан захирага олиш амалдаги мулкчилик ва ер тўғрисидаги қонун талабларига риоя қилинмагани, қарорни бекор қилиш масаласи кўрилишида манфаатдор шахс иштироки таъминланмасдан “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни талабларига риоя қилинмасдан мажлис ўтказилгани сабабли туман ҳокимининг қарори аризачининг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатлари бузилганлиги туман ҳокимининг 07.03.2017 йилдаги 330-қ сонли қарорини ҳақиқий эмас деб топиллишига асос бўлган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонуннинг 9-моддасига кўра, маъмурий орган манфаатдор шахсга маъмурий ҳужжатни қабул қилиш учун аҳамиятга эга бўлган барча ҳолатлар юзасидан ўз фикрини билдириш имкониятини бериши шарт.

Учинчидан, маҳаллий ижро ҳокимликлар томонидан ваколат доирасидан четга чиққан ҳолда қарор қабул қилиш ҳолатлари кузатилмоқда. **Мисол учун**, шаҳар ҳокимининг 2020 йил 4 февралдаги 365-сонли қарорига кўра фуқарога “Тикувчилик цехи” биносини қурилиши учун 150,0 кв.метр ер майдони ажратиб берилган. Кейинчалик, шаҳар ҳокимининг 2022 йил 18 февралдаги 44-12-217-Q/22-сонли қарори билан шаҳар ҳокимининг 2020 йил 4 февралдаги 365-сонли қароридаги “Дўстлик” деб ёзилган сўзлар “Тозабоғ” деб ўзгартирилиб, Тозабоғ маҳалласи ҳудудидан фуқаро фуқарога “Тикувчилик цехи” биносини қурилиши учун 150,0 кв.метр ер майдони ажратиб берилган.

Ваҳоланки, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ер муносабатларига оид хусусан, ер участкаларини тўғридан-тўғри ажратиш, фойдаланишга бериш, келгусида

ажратиш учун захиралаш, бириктириш, ободонлаштириш учун бериш ёки ерларни бошқача йўл билан тасарруф қилиш, улар юзасидан қарор, фармойиш ёки бошқа турдаги ҳужжат қабул қилиш ҳозирда ҳокимлик ваколатига кирмайди.

Тўртинчидан, маҳаллий ижро органлари томонидан низоли ҳуқуқий муносабат юзага келган даврда амалда бўлган норматив ҳуқуқи ҳужжат билан эмас балки янги қабул қилинган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар билан хатти-ҳаракатлар амалга оширилиш ҳолатлари кўп учрайди. Мисол учун, Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 29 майдаги “Давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларининг олиб қўйилиши муносабати билан фуқароларга ва юридик шахсларга етказилган зарарларни қоплаш тартиби тўғрисида низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 97-сонли ВМ қарор кучда бўлган даврда давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун маълум бир ер майдони олиб қўйилган бўлса ва бу низо бугунги кунга қадар давом этиб келаётган бўлса, ушбу низони янги қабул қилинган “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мулк ҳуқуқлари кафолатларини таъминлаш ҳамда ер участкаларини олиб қўйиш ва компенсация бериш тартибини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 911-сонли қарори[3] асосида ҳал этилади.

Ҳокимликлар томонидан қонуннинг орқага қайтиш кучига эга эмаслиги, низоли ҳуқуқий муносабат юзага келган даврда амалда бўлган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар асосида низо ҳал этилиши лозимлиги ҳақидаги қоидаларга амал қилинмайди.

Бешинчидан, ер участкасига эгалик қилиш ҳуқуқини ёки ер участкасидан доимий ёхуд вақтинча фойдаланиш ҳуқуқини тугатиш ердан фойдаланиш ҳамда уни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини амалга оширувчи органларнинг расмий огоҳлантирганидан кейин тақдимномасига кўра амалга оширилиши лозим бўлсада, ушбу талабга амал қилинмаган. Мисол учун, Жалакудук туманида “Айшахоном Агрофирма” МЧЖни тегишли тарзда хабардор қилинмаган ҳолда 730-сонли қарор қабул қилиниши натижасида “Айшахоном Агрофирма” МЧЖнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатлари бузилган деб топилди, ҳоким қарори ҳақиқий эмас деб топилган.

Олтинчидан, ер майдони икки ёки ундан ортиқ шахсга бериб юбориш ҳолатлари кузатилмоқда. Хусусан, уй-жойга эгалик ҳуқуқи белгилашда ажратилаётган ер майдони олдин бошқа шахсга берилган ёки берилмаганлиги ҳамда ушбу ер майдони бошқа шахс номига давлат рўйхатидан ўтган ёки ўтмаганлиги ҳолатлари текширилмаган.

Еттинчидан, Ўзбекистон Республикаси “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 12-моддаси 7-қисмида ер участкасини ижарага олиш шартномаси тарафларнинг келишувига биноан, тарафлар келишувга эришмаганлари тақдирда эса суд томонидан ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкинлиги белгиланган[4] бўлса-да, Янгиариқ туман ҳокимининг 2020 йил 13 июлдаги 1074қ-сонли қарорига асосан “Кўриқтом чорва-насл” фермер хўжалигига ердан ижарага фойдаланиш ҳуқуқи билан қўшимча ер майдони ажратиб берилган бўлиб, мазкур қарор Янгиариқ туман ҳокимининг 2020 йил 10 октябрдаги 1477қ-сонли қарори билан ер участкасини ижарага олиш шартномалари бир томонлама бекор қилиниб, ер участкалари ҳокимликлар захирасига қайтарилган ёки бошқа фермер хўжалиқларига олиб берилган.

Саккизчидан, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги давлат кадастрлари палатаси Хоразм вилоят бошқармасининг туман (шаҳар) филиаллари томонидан фуқароларнинг турар-жойларига нисбатан кадастр ҳужжатларини расмийлаштириб беришни сўраган мурожаатлари бўйича асоссиз равишда мурожаатларни рад қилиш ҳолатлари тобора кўпайиб бормоқда.

Шу ўринда, **давлат ижрочисининг қарорлари ҳақиқий эмас ва ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф деб топиш** тўғрисидаги ишлар айрим муаммоли жаиҳатларини таҳлил қилсак.

Давлат ижрочисининг қарорини ҳақиқий эмас, ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) қонунга хилоф деб топиш тўғрисидаги ишлар бўйича маъмурий судларда асосан алиментлар ва алимент мажбуриятлари бўйича қарзларни ундириш тартиби билан боғлиқ. “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонун[5]нинг 70-

моддасида алиментлар ва алимент мажбуриятлари бўйича қарзларни ундириш тартиби Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси билан белгиланиши кўрсатиб ўтилган. Кодекснинг 139-моддасига кўра, алимент тўлаш тўғрисидаги нотариал тартибда тасдиқланган келишув ёки ижро варақаси асосида ўтган даврдаги алимент қарзи ижро варақаси ёки алимент тўлаш тўғрисидаги келишув алимент ундириш учун тақдим қилинганга қадар ўтган уч йилдан ортиқ бўлмаган муддат учун ундирилади. Алиментлар ижро варақаси ёки алимент тўлаш тўғрисидаги нотариал тартибда тасдиқланган келишув бўйича алимент тўлаши шарт бўлган шахснинг айби билан ундирилмаган бўлса, алиментлар уч йиллик муддатдан қатъи назар, ўтган барча вақт учун ундирилади. Таъкидлаш лозимки, давлат ижрочилари томонидан айнан мазкур нормани қўллаш борасида камчиликларга йўл қўйилмоқда. Алимент тўлаш мажбуриятини бажарган ёки айбли равишда бажармаслик ҳолатларини аниқламасдан, “Алимент қарзини ҳисоблаш тўғрисида”ги қарор қабул қилиш ҳолатлари юзага келмоқда. Бу эса маъмурий судлар томонидан мазкур тоифадаги қарорларни ҳақиқий эмас деб топишга асос бўлмоқда.

“Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 42¹-моддасига кўра, суд ҳужжати асосида берилган ижро ҳужжатидаги ёки ижро ҳужжати бўлган суд ҳужжатидаги талаблар белгиланган муддатда қарздор жисмоний шахс томонидан узрсиз сабабларга кўра ижро этилмаганда, давлат ижрочиси ундирувчининг аризаси бўйича ёки ўз ташаббуси билан қарздор жисмоний шахснинг Ўзбекистон Республикасидан чиқишини вақтинча чеклаш тўғрисида қарор чиқаришга ҳақли деб белгиланган. Лекин, амалиётда айрим ҳолларда унинг қарзи мавжуд эмаслиги факти тўлиқ аниқланмасдан Ўзбекистон Республикасидан чиқишини вақтинча чеклаш тўғрисида қарор чиқариш ҳолатлари кўзга ташланмоқда.

“Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги қонуннинг 24-моддаси билан боғлиқ. Ушбу моддага кўра, агар ижро ҳужжати ижрога топшириш муддати ўтиб кетганидан кейин юборилган бўлса ёки ушбу Қонуннинг 8-моддасида назарда тутилган талабларга мувофиқ бўлмаса, ёхуд зарур ҳужжатларни уларга қўйиладиган талабларга мувофиқ ҳолда расмийлаштириб ижро ҳужжатига илова қилиш тўғрисидаги талабга риоя қилинмаган бўлса, давлат ижрочиси ижро ҳужжатини олган кундан эътиборан уч кунлик муддат ичида қайтариб юборади. Ҳуқуқни қўллаш амалиётида давлат ижрочилари томонидан мазкур нормага амал қилмаслик ҳолатлари кузатилмоқда.

Маъмурий судлар томонидан давлат ижрочиси хатти-ҳаракатлари юзасидан низолашиш бўйича ишларни кўришда дастлабки ҳимоя чоралари кўрилади. Дастлабки ҳимоя чорасини кўриш тўғрисидаги ажрим бекор бўлмасдан, аризачининг аризаси асосида кўрилатган иш юзасидан чиқарилган суднинг ҳал қилув қарори қонуний кучга кирмасдан туриб, яъни ушбу иш апелляция инстанция суди томонидан кўриб якунланиб, низони ҳал этиш бўйича якуний тўхтамга келгунига қадар, шошма-шошарлик билан аризачига тегишли бўлган мулкни электрон онлайн аукционга чиқарилиб, Мажбурий ижро бюроси мансабдор шахслари томонидан қонунга хилоф хатти-ҳаракат содир қилинмоқда. Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси[6]нинг 98-моддаси 6-қисмида “Аризани (шикоятни) қаноатлантириш рад этилган, ариза (шикоят) кўрмасдан қолдирилган, иш юритиш тугатилган ҳолларда, дастлабки ҳимоя чоралари тегишли суд қарори қонуний кучга киргунига қадар ўз кучини сақлайди” деб кўрсатилган.

Таъкидлаш лозимки, маъмурий низоларни олдини олиш фақатгина маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисидаги қонунчиликни тартиб солиш билан ҳал этиб бўлмайди. Маъмурий иш юритувида маъмурий органлар маъмурий ҳуқуқнинг моддий ҳуқуқ нормаларига мурожаат қилишга мажбур. Бу ҳолатда маъмурий низоларни юзага келтирмайдиган қарорлар чиқариш ва ҳаракат(ҳаракатсизлик)лар қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу борада маъмурий орган маъмурий тартиб-таомиллар принципларига таяниш муҳим аҳамиятга эгадир.

Германиялик олим Я.Циконинг таъкидлашича, маъмурий тартиб-таомиллар принциплари содда, мақсадга мувофиқ ва тезкор қўлланиши лозим[7].

Содда ва мақсадга мувофиқ деганда қуйидагиларни тушунишимиз мумкин:

Биринчидан, маъмурий ҳужжат қабул қилишда аниқ фактга асосланиши лозим;
 Иккинчидан, ишга алоқадор бўлмаган далилларни исботлаш шарт эмас;
 Учунчидан, ёзма равишда асослаб берилган далиллар фуқарони бевосита иштирокида ҳал этилиши шарт эмас.

Маъмурий тартиб-таомиллар принципларини тезкор қўлланиши бу вақтни беҳуда сарфламасдан уни амалга ошириш лозимлиги англатади.

К.Давидов маъмурий тартиб-таомиллар принципларини қуйидаги хусусиятлари таъкидлаб ўтади:

1. Маъмурий тартиб-таомиллар принциплари тўғридан-тўғри қўлланади;
2. Маъмурий тартиб-таомиллар принциплари универсалдир;
3. Маъмурий тартиб-таомиллар принциплари очикдир;
4. Маъмурий тартиб-таомиллар принциплари иерархик хусусиятга эгадир[8].

Ларс Брокернинг фикрича, маъмурий тартиб-таомиллар принципларини икки вазифаси мавжуд:

- мафаатдор шахснинг ҳуқуқлари ҳимоя қилиш;
- маъмурий орган томонидан қабул қилинган қарор демократияни қонунийлашганлигини акс эттириши керак[9].

Муҳим принциплардан бири одиллик принципи бўлиб, мазкур принципни келиб чиқиш тарихи англо-саксон ҳуқуқ тизимига бориб тақалади. Маълумки, роман-герман ҳуқуқ тизими ёзилган қонунчиликка амал қилинади. Бу эса мазкур принципни аҳамиятини пасайтириб юбориши мумкин. Яъни аниқ қонун ҳужжатларида белгиланган қоидалар тегишли тартиботни белгилаб беради. Лекин ушбу принципни қонун аналогияси юзага келганда қўллаш мумкин бўлади[10].

Мутаносиблик принципи маъмурий тартиб-таомиллар принциплари ичида алоҳида ўрин тутаяди. Моше Коен-Элиянинг таъкидлашича, мазкур принципнинг 2 та ўзига хос жиҳати мавжуд:

Биринчидан, маъмурий орган томонидан амалга ошириладиган ҳаракат эришиладиган мақсадга мувофиқ бўлиши лозим;

Иккинчидан, маъмурий тартибот натижасида шахсга етказилган зарар давлат кўрган фойдага мутаносиб бўлиши лозим[11].

Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуннинг 16-моддасида “Виждонан ҳаракат қилувчи манфаатдор шахсларнинг маъмурий ҳужжатга бўлган ишончи қонун билан қўриқланади. Маъмурий органлар манфаатдор шахсларнинг юзага келган маъмурий амалиёт билан боғлиқ қонуний қўрилган натижаларини ҳурмат қилиши шарт. Юзага келган маъмурий амалиётнинг ўзгартирилиши жамоат манфаатлари билан оқланган бўлиши, умумий хусусиятга эга ва барқарор бўлиши керак”лиги ўрнатиб қўйилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонунининг мақсади маъмурий тартиб-таомилларни амалга ошириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат бўлиб, асосий вазифалари маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устуворлигини, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашдан иборатдир ва ушбу қонун маъмурий органларнинг манфаатдор шахсларга нисбатан маъмурий-ҳуқуқий фаолиятига, шу жумладан лицензия, руҳсат бериш, рўйхатдан ўтказиш тартиб-таомилларига, давлат хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ бошқа тартиб-таомилларга, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа маъмурий-ҳуқуқий фаолиятга нисбатан татбиқ этилади.

Бирок, маъмурий органлар томонидан қарорлар қабул қилишда, мазкур қонун билан белгилаб қўйилган маъмурий-ҳуқуқий фаолиятини тартибга солувчи процессуал қоидалар талабларига ҳар доим ҳам риоя қилинмаяпти.

Хусусан, ушбу Қонун кучга кирганидан кейин маъмурий органлар томонидан қабул қилинган юзлаб қарорлар суд тартибида ҳақиқий эмас деб топилган.

Мазкур қарорлардан кўринишича, уларни тайёрлашга масъул шахслар томонидан қайд этиб ўтилган Қонунда белгиланган маъмурий ҳужжатлар ва маъмурий ҳаракатлар маъмурий

тартиб-таомилларнинг принципларига мувофиқ бўлиши (19-моддаси), қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда маъмурий иш маъмурий орган мажлисида кўриб чиқиши (47-моддаси), маъмурий ишни кўриб чиқиш маъмурий органнинг мансабдор шахси томонидан, маъмурий иш коллегиял органда кўрилаётганда эса, раислик қилувчи томонидан очилиши ва маъмурий иш юритиш иштирокчиларининг оғзаки тушунтиришлари эшитилиши (50-моддаси) шунингдек, белгиланган маъмурий ҳужжатнинг асослантирувчи қисмида қабул қилинган маъмурий ҳужжатнинг барча ҳақиқий ва юридик асослари келтирилиши (54-моддаси) кераклиги ҳақидаги талаблар бажарилмаган ёки етарли даражада амал қилинмаган.

Юқоридаги таҳлиллардан кўринишича, маъмурий органлар томонидан қарор қабул қилишда Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси, “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги, “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги, “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги ва “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисидаги” қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1060-сонли, “Ер участкаларини бериш ва якка тартибда уй-жой куриш учун ер участкаларига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини реализация қилишнинг замонавий ва шаффоф механизмларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 63-сонли, “Якка тартибдаги уй-жой курилиши тўғрисида низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 272-сонли, “Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фуқароларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ҳамда ўзбошимчалик билан қурилган турар жойларга нисбатан мулк ҳуқуқини эътироф этиш бўйича бир марталик умумдавлат акциясини ўтказиш тўғрисида” 2018 йил 20 апрелдаги ПФ-5421-сон Фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари ҳақида”ги 461-сонли қарорлари, шунингдек амалдаги бошқа қонун ва қонун ости ҳужжатларига тўла риоя этилмаслиги ёки уларнинг нотўғри татбиқ этишлиги оқибатида қабул қилинган қарорларнинг кейинчалик бекор бўлишига ёки ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://stat.sud.uz/mib.html>
2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон (National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375)
3. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.06.2021 й., 06/21/6243/0540-сон, 28.08.2021 й (National database of legislative information, 06/09/2021, No. 06/21/6243/0540, 08/28/2021)
4. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 07.06.2022 й., 03/22/775/0477-сон (National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375; 07.06.2022, No. 03/22/775/0477)
5. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 17.08.2021 й. (National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375, 08/17/2021.)
6. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 17.08.2021 й (National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375, 08/17/2021)
7. Я.Цико. Основы законодательства об администивных процедурах в Германия. Ежегодник публичного права-2014.-М. с.365 (Y.Tsiko. Fundamentals of legislation on administrative procedures in Germany. Public Law Yearbook- 2014.-M. P.365)
8. Давыдов К.В. Принципы административных процедур: сравнительно-правовое исследование // Актуальные вопросы публичного права.- 2015. № 4 (34). С. 18. (Davydov K.V. The principles of administrative procedures: comparative legal research // Actual issues of public law- 2015№ 4 (34). M. P. 18)
9. Ларс Брокер. Инквизиционный принцип в административной процедуре. Ежегодник публичного права-2018. Принципы административных процедур и административного судопроизводства.-М. с.16 (Lars Broker. Inquisition principle in administrative procedure.

- Public Law Year 2018. The principles of administrative procedures and administrative proceedings.-М. p.16)
10. Богданди А. фон, Хубер П.М. Государство, государственное управление и административное право в Германии // Дайджест Публичного Права. 2014. № 1 (3). С. 46. (Bogdandi A. von, Huber P.M. State, public administration and administrative law in Germany // Digest of Public Law. 2014. No. 1 (3). P. 46.)
 11. Моше Коэн-Элия, Иддо Порат. Американский метод взвешивания интересов и немецкий тест на пропорциональность: исторические корни // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 3 (82). С. 61. (Moshe Cohen Eliya, Iddo Porat. The American method of weighing interests and the German test of proportionality: historical aspect // Comparative Constitutional Review. 2011. No 3 (82). P. 61.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000